

ЎЗБЕК КИНО САНЪАТИДА РЕЖИССЁР ВА САҲНАЛАШТИРУВЧИ РАССОМ ҲАМКОРЛИГИ

А.Ортиқов

Камолиддин Бехзод номидаги МРДИ

“Театр безаги рангасвири” кафедраси Доценти

asliddin270188@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514833>

Аннотация. Ушбу мақолада ўзбек кино санъатида режиссёр ва сахналаштирувчи рассом ҳамкорлигининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Фильм яратиш жараёнида режиссёрнинг ғоявий концепцияси ва сахналаштирувчи рассомнинг визуал ечимлари ўзаро уйғун ҳолда асарнинг бадиий яхлитлигини таъминлаши ёритиб берилади. Мақолада миллий колорит, бадиий макон, сахна безаги ҳамда визуал образларни яратишдаги ижодий ҳамкорлик масалалари ўзбек киноси мисолида кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: ўзбек киноси, режиссёр, сахналаштирувчи рассом, визуал ечим, бадиий образ, ижодий ҳамкор.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение сотрудничества режиссёра и художника-постановщика в узбекском киноискусстве. Освещается, как идейная концепция режиссёра и визуальные решения художника-постановщика во взаимосвязи обеспечивают художественную целостность фильма. На примере узбекского кино рассматриваются вопросы создания национального колорита, художественного пространства, сценического оформления и визуальных образов в процессе творческого сотрудничества.

Ключевые слова: узбекское кино, режиссёр, художник-постановщик, визуальное решение, художественный образ, творческое сотрудничество.

Annotation. This article analyzes the role and significance of collaboration between the director and the production designer in Uzbek cinema. It examines how the director's conceptual vision and the production designer's visual solutions interact to ensure the artistic integrity of a film. Using examples from Uzbek cinema, the article explores issues of national identity, artistic space, set design, and the creation of visual imagery within the framework of creative collaboration.

Keywords: Uzbek cinema, director, production designer, visual solution, artistic image, creative collaboration.

Кино режиссёр - бу фильмнинг таркибий қисмига кирган барча компонентларни бирлаштирувчи ижодкор инсондир. Бадиий кинодаги режиссёрни катта симфоник оркестр дирижёрига қиёслаш мумкин. Дирижёр турли созларда мусика чаладиган созандаларнинг ҳар бири билан узлуксиз ишлаш орқали ягона ижро услубига, ўзи ўйлаган ниятидаги талқинга эришгани каби режиссёр ҳам кинодраматург (сценарист), рассом, оператор, актёрлар, ассистентлар ва бошқалардан иборат ўз "оркестри"га бошчилик қилади. Ушбу

"оркестрга" самарали раҳбарлик қилиш учун режиссёр бир қатор хислатларга эга бўлиши лозим.

Режиссёр бу французча сўз бўлиб, бошқарувчи, етакчи маъносини билдиради. Кино пайдо бўлиб, тасвир муҳрланиб, ўз ифодасини топа бошлаганидан кейин, режиссёрлик ишига эҳтиёж янада кучайди. Йирик бадий асарларни хоҳ театрда бўлсин, хоҳ кинода, хоҳ телевидениеда режиссёрсиз тасаввур қилиб бўлмай қолди. Жаҳон киноси тарихида биринчи режиссёр Жорж Мельес бўлиб, у жаҳон киносининг афсонавий намоёниси, кино асосчиларидан бири, француз режиссёридир. Биринчи киностудия яратувчи, кўплаб кинофильм ва киножанрларнинг кашфиётчисидир. 1895 йилнинг 28 декабрида Парижда ака ука Люмьерлар томонидан ўтказилган киносеансдан илхомланиб, Мельес Люмьердан ўн минг франкка кинокамера сотиб олмақчи бўлди. Бироқ, Люмьерлар ўзи ихтиродан пул олиш ниятида эканлигини айтишди. Аммо кино яратиш истаги уни тарк этмади ва Англиядан камера сотиб олди ва театр актёрлари иштирокида кичик сахналардан иборат фильмлар ярата бошлади. Шу аснода Ж.Мельес кино тарихида биринчи режиссёр сифатида қолди.

Режиссёрлик санъати ҳаётни театр, кино, телевидение санъати ифода воситалари орқали тасвирлаш бадий инъикосидир. Санъатнинг ўзига хос хусусияти бу бадий қиёфа экан. Қиёфалар орқали фикрлаш, уни яратиш санъатнинг бурчи, асосий вазифасидир. Мўйқалам усталари ҳам, графиклар ҳам, ҳайкалтарошлар ҳам, бастакорлар ҳам, театр, кино, телевидение ижодкорлари ҳам бадий қиёфалар яратиш устида бош қотиришади. Бадий қиёфаларсиз санъатни тасаввур қилиш мумкин эмас. Барча санъат турларининг, ижод ходимларининг асосий мақсади бадий қиёфалар яратишдир.

Режиссёр иши мураккаб ижодий жараён дир. Режиссёр кутилмаганда туғиладиган қийинчиликларни енгиш учун маҳорат, педагогик ва психологик назокат, узоқни кўра билиш каби хислатлар талаб этилади.

Кино-моддий харажатлар, кўпинча жуда катта маблағ билан боғлиқ санъат ҳисобланади. Фильмни суратга олиш эса декорациялар қуриш, оғир мураккаб техника билан ижодий сафарларга чиқишдан иборат ишлаб чиқариш жараёнидир. Шу боис, постановкачи режиссёр яхши ташкилотчи, тежамкор хўжайин бўлишга мажбур. Фильм маъмурияти ёрдами билан режиссёр хўжалик планидаги қийинчиликларни бартараф этолмас экан, молиявий бўҳронларда ғарқ бўлади ва ижодий жараёни қўлдан чиқариб юборади. Юқорида қайд этилган ҳолатларнинг барчаси қандай фильм (бадий, ҳужжатли, илмий-оммабоп, анимацияли, телевизион ёки видеофильмлар) олинаётган бўлишидан қатъий назар ҳамма режиссёрларга тааллуқлидир.

Бадий кино ишлаб чиқарилиши жаҳрн кино тажрибасидан келиб чикдан тўртта мажбурий босқичда амалга оширилади. Булар: сценарий, тайёргарлик кўриш, суратга олиш, монтаж ва сайқал бериш босқичларидир. Ҳар бир режиссернинг ўзи хуш кўрган, орзу қилган мавзуси, сюжетлари, қахрамонлари бўладика, имкон қадар шулар хакида фильм олишга интилади. Шунинг учун у сценарий излайди, топилган киносценарий унинг кўнглидаги ижод интилишларига мос келса, жон деб иш бошлайди. Мабодо сценарий унга тўғри келмаса, ўзи сценарий ёзиши ёки уни ҳамфикр кинодраматург билан ҳамкорликда яратиши мумкин. Мазкур ҳолат ҳеч қандай шубҳа, эътироз ёки қаршилик уйғотмайди. Лекин, сценарийни ёзишга кетган куч-ғайрат, меҳнат ўзини оқлаши даргумон ва режиссёрлар хоҳлайдиларми, йўқми, тажрибадан маълумки, бунинг салбий натижаси фильмни суратга олиш жараёнида сезилади. Тайёр сценарий устида иш анчайин мураккаб жараён. У сценарий муаллифи билан ҳамкорликда кечади. Мавзу, гоа аниқданади,

образларга аниқликлар критилади. Лекин, энг муҳими, бу босқичда режиссёр фикрида бўлажак фильмнинг умумий юяси пишиб етилади. Ўз фильми орқали ўзига яъни бизга айтмоқчи бўлган фикрлари аниқданади, тартибга келади. Режиссёр фикри-ниятисиз бир қадам ҳам силжиш бўлмайди, чунки айнан шу нарсалар сюжет ривожини, бўлажак фильмнинг образли қурилмасини белгилайди. Фикр-ният (замысл) аниқ бўлмаса, фильмнинг қурилмаси нураб кетади, уни кўрган томошабин эса фильм нима ҳақидалигини билмай қолаверади. Фикр-ният аниқ, бўлгандан кейин, навбатдаги босқич — фильмни қандай жанрда яратиш хисобланади. Жанрни белгилаш бўлажак фильмнинг шакли ва стилини аниқлаш демакдир. Режиссёр фильмга қайси актёрларни таклиф этиши ҳам унинг жанрига боғлиқ.

Драматург Д.Булгаков "Ажойиб хаёлпараст" сценарийсини комедия жанрида ёзган эди. Фильмни эса ҳеч қачон комедияга майли бўлмаган режиссёр Р.Ботиров суратга олди. Сценарий сюжетида у бойлик кетидан қувиш кишининг маънавий оламини кемтик қилиб қўйиши мумкинлигини кўради ва уни кўрсатишга аҳд қилади. Бу бўлажак фильмнинг режиссёрлик нияти (замысел) эди. Фикрини комик актёр Б.Ихтёров ёрдами билан амалга оширди. Режиссёр ва актёр томонидан образнинг талқин этилиши соф комедия жанрида эмас, балки ундан-да мураккаброқ шакл — трагикомедияга яқинроқ бўлди.

Сценарий устида ишлаш жараёнида бўлажак фильмнинг жанрини аниқдаш шарт. Зеро, фильм композицияси, образлар талқини, фильм темпо-ритми, стилистикаси ҳамма-ҳаммаси шунга боғлиқ. Режиссёр мушоҳадаларининг мазмуни, унинг сценарий устида муаллиф билан, ёки бир ўзи ишлашининг моҳияти — қаҳрамонлар характерлари, улар хатти-ҳаракатларининг сабаблари, диалоглар аниқлиги, лўндалиги каби аниқ натижаларни кўзлайди. Зеро, режиссёр келгусида фильмнинг бошқа таркибий жиҳатларини айнан шунга бўйсундиради. Хуллас, сценарийга шу каби аниқликлар, ўзгартиришлар, ортиқчаларининг олиб ташланиши режиссёр ўз фильмини аввалдан тайёр ҳолида кўра олиш қобилиятига боғлиқ. Шу боис, режиссёр ўз касбига алоқадор ана шу ўта муҳим фазилатга эга бўлиши ниҳоятда муҳим. Режиссёр ижодий ўзига хослиги (яъни индивидуаллиги)дан келиб чиққан ҳолда имкон қадар ўз талабига тўла жавоб берадиган фильм драматургияси устида ишлашни хоҳайди. Агар шунақаси учрамаса, адабий сценарий устида узок, вақт ва қунт билан ишлайди, унга қўшимчалар, бутун-бутун янги эпизодлар киритади. Хуллас, сценарий устида муаллифлардан бири сифатида ишлайди. Бизнинг фильмларимиз титрларида сценарий муаллифининг ёнида режиссернинг ҳам исми-шарифи кўрсатилиши шундандир. Баъзан бошиданоқ режиссёр сценарий муаллифи сифатида қатнашиши мумкин. Бу ҳол кўпинча кинодраматургия хусусиятларидан беҳабар ёзувчи сценарий ёзишга киришганда бўлади. Масалан, "Ёлғиз ёдгорим" фильми сценарийси ёзувчи Х.Султонов ва режиссёр С.Назармухаммедовлар ҳамкорлигида ёзилган.

Кинода муаллифлик фильмлари деб юритилувчи фильмларни ҳам учратиб тураемиз. Бундай фильмларнинг сценарий муаллифи ҳам, постановкачи режиссёр ҳам битта одам бўлади. Бизнинг бадий кинода А.Ҳамроевнинг "Мен сизни эслайман", Ю.Розиқовнинг "Воиз", Н.Аббасовнинг "Феллини" фильмлари муаллифлик асарларидир. Адабий сценарий устида ишлаш вақти хар хил бўлади, бу асосан режиссёрга, баъзида эса муаллифга боғлиқ бўлади. Муаллиф режиссёр киритадиган ўзгартиришларга қўшилмаслиги мумкин, шунда икковлари ўзаро муроса йўлини излаб, умумий битимга келишга ҳаракат қиладилар. Бу эса куп ҳолларда осонликча ҳал бўлмайди, гарчи сценарий сотиб олинган ва режиссёр унга ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқига эга бўлса ҳам.

Кино ўзига хос санъат тури бўлиб унда сценарийдан ташқари фильмларнинг ўзи ҳам олди-сотди қилинади. Бундай олди-сотдисиз кинонинг келгуси тараққиёти самарали бўлмай қолиши мумкин. Фильм — санъат асаригина эмас, балки сотилиши лозим бўлган товар ҳамдир. Шу боис уни қанча кўп мамлакатлар сотиб олса, шунча яхши. Бунинг кино учун яна бир муҳим томони шуки, фильмни турли мамлакат кино усталари ва томошабинлари кўришга муваффақ бўладилар. Фестивалларда фильмни чегараланган миқдордаги томошабин курсада, ижодий тажрибалар алмашинади. Олди-сотди орқали эса томошабин янада кенгроқ камралади, бутун жаҳон кино санъати, дунёдаги ҳар бир давлат киноси тараққиётига ҳисса қўшувчи ижодий алоқа юзага келади. Бунга қатор рус фильмлари таъсирида юзага келган, итальян "неореализми", уруш ҳақида машҳур фильмлар яратган "Польша кино мактаби", ўтган асрнинг олтмишинчи йилларида кашф бўлган ўзига хос япон киноси ёрқин мисол бўлиши мумкин.

Режиссёрлик сценарийси қандай ёзилади?

Режиссёр адабий сценарийни ўрганиб, таҳлил этиб бўлгач, рассом ва операторни ҳам сценарий билан танишиб чиқиш учун таклиф этади. Кейин бу уч ижодкор сценарий ҳақидаги ўз фикр-мулоҳазалари билан бир неча бор ўртоқлашадилар. Уни ишлаб чиқаришга шундайлигича қабул қилиш ёки олдин тузатишлар киритиш ҳақида маслаҳатлашиб оладилар. Сценарий режиссёр фикрича узил-кесил тайёр бўлгач ишнинг навбатдаги босқичи бошланади. Режиссёр режиссёрлик сценарийсини ижод қилиш палласига киритади. Уни яратиш давомида постановкачи режиссернинг кинематографик тафаккури, товуш ва томошабоп образлар шаклида фикрлай олиш қобилияти намоён бўлади. Адабий сценарий устида ишлай бошлагандаёқ режиссёр бутун воқеаларни, образларни хаёлан "кўриб бориши" керак.

Таниқли режиссёр Н.Михалков ("Механик пианино учун тугалланмаган пьеса", "Обломов", "Урга", "Қон-қариндош", "Толикқан куёш", "Сибирлик сартарош") шундай дейди: "Бирор иш бошлаш нияти туғилса, уни олдин ўзим тасаввур қилишим керак..." Мана шу "тасаввур қилишлик" фазилати режиссёрларда маълум даражада бўлиши лозим. Зеро, усиз фильм яратиб бўлмайди. Шунинг ҳам тан олиб айтиш керакки, агар режиссёрда кинематографик кўра билишлик қобилияти заиф бўлса, унга фильмда бирга ишлашга киришган рассом ва оператор ёрдамга келадилар. Режиссёрлик сценарийси бу қрғоздаги фильмдир. Унда сюжет, образлар ривожига батафсил "кўрсатилган", бўлажак фильмдаги инсонларни ўраб турган табиат ва атроф-муҳит "тикланган", мусиқа, шовқин, кўрсатилган бўлади. Режиссёрлик сценарийсида ҳар бир кадрга молик сахналар, эпизодлар метражи, ракурслари, планлари албатта кўрсатилади. Режиссёрлик сценарийсида фильмнинг адабий асоси кинематографик ифода воситалари асосида қайта тузиб (тизиб) чиқилади. Бу нарса асар моҳиятини суратга олиш гуруҳи ўқиши (уқиши)ни енгиллаштиради. Шу ўринда яна таъкидламоқ керакки, суратга олиш жараёнида сценарийнинг баъзи жойларига ўзгартириш, ҳатто турли сабабларга кура жиддий ўзгартишлар киритилиши мумкин.

Режиссёрлик сценарийсида фильмда иштирок этувчи бош ва иккинчи пландаги қаҳрамонларнинг ҳаммаси аниқ кўрсатилади. Режиссёр рассом билан биргаликда суратга олиш объектларини белгилайди ва уларни батафсил режалаштиради. А.Ҳамроевнинг "Мен сизни эслайман" фильми режиссёрлик сценарийсидан мисол келтирамиз:

"Объект рўйхати"

Натура:

Самарканднинг қишки кўчалари	28 т/м (яъни тўла метр)
Разъезд (поезд ўтказиб юбориш шохобчаси)	26 т/м
"Кандоғоч" станцияси	35 т/м
Қишки Регистон	62 т/м
Кўшимча қурилган интерьерлар:	
Фолбиннинг уйи	43 т/м
Ветеренария шифохонаси	37 т/м
Архив	98 т/м
Туи	85 т/м
Кўшимча қурилган иншоотда натура:	
Ярмарка	77 т/м
Онанинг эски уйи	68 т/м

"Кўшимча қурилган" интерьер натурадаги кўшимма қурилишни англатади. Масалан, "Ярмарка" эпизоди учун Регистон майдонида дўкончалар, сотувчилар учун расталар қуриш ва шунга яраша жиҳозлаш лозим. Воқеалар бўлиб ўтадиган объектлар аниқдангандан сўнг режиссёр бадий сценарий асосида кинонинг тасвирий воситалари, сьемка характерини батафсил белгилаб чиқади. Бу иш режиссёр сценарийси деб аталади. Режиссернинг кинематографик тафаккури, бўлажак фильмни яхлитлигича кура олиш қобилияти шунда билинади. Яна ўша АҲамроевнинг "Мен сизни эслайман" режиссёрлик сценарийсидан кичкина мисол келтирамиз.

№	Сьемка объекте, сьемка жойи	План, сьемка услуби	м/м	Кадрнинг мазмуни	Шовқин, мусика	Эслатма
I.	Фолбиннинг уйи	ўрта	8	"Бола-мола, бола-мола..." Бир пайтлар хушрўи бўлганлиги билиниб турган кекса аёл ўзи-ча вайсаб ўтиради. Ранги ўчган, лекин кўзлари тийрак, ўткир.		Фолбин билан боғлиқ сахналар алоҳида турғун ҳолда суратга олинсин.

2.	Яна ўша жой	йирик		Икки болакай фолбин олдига ўтириб олишгаи. Уларнинг бошла-ри стол четидан аранг кўриниб турибди		
----	----------------	-------	--	--	--	--

"Эслатма"даги "турғун ҳолатда суратга олиш " , яъни аппаратни ҳаракатсиз ишлатиш, деганидир. Режиссёрлик сценарийсида эслатмалар ҳар хил бўлиши мумкин. Улар, асосан рассом билан оператор ишига боғлиқ бўлади.

Кадр фильмнинг бир бўлаги. "Мотор" командаси берилгандан бошлаб "Стоп!" командаси берилгунгача суратга олинади. Кадрнинг узунлиги ҳар хил бўлиб, кўпинча унинг мазмуни билан боғлиқдир. Баъзида мазмунан жуда муҳим кадрнинг узунлиги 200 метрни ташкил қилиши ҳам мумкин. Кадрнинг узунлигини ва суратга олиш услубини юқорида кўрсатилгандек, режиссёр белгилайди. Режиссёрлик сценарийсида режиссёр зарур техникани ҳам кўрсатиб ўтиши мумкин.

Режиссёр кадрларнинг метражларини кўрсатиб ўтиши жуда муҳим, чунки метражлари аниқ кўрсатилган кадрларнинг уйғун бирлаштирилиши охир-оқибат фильмнинг темпо-ритминини ҳам белгилайди.

Сценарийнинг "Шовқин, мусиқа" бўлимида режиссёр мусиқанинг қандай характердалигини ёки мусиқанинг аниқ номини кўрсатади. Масалан, "Шопен вальси" деб ёзиб қўйиш мумкин. Лекин бу камдан-кам қолларда бўлади.

Режиссёрлик сценарийси устида ишлаш фильм яратилишида муҳим урин тутуди. Зеро унинг сифати, аниқдиги, равонлиги съёмканинг муваффақиятини таъминлайди. Сценарий босқичи — адабий ва режиссёрлик сценарийлари устда иш олиб борадиган муҳим босқичдир. Режиссёр "тайёргарлик босқичида" кўп куч-ғайрат сарфлайди. Афсуски, бу давр кўпинча бутун иш жараёнининг энг қисқа қисми бўлади. Ваҳоланки у фильмни ишлашдаги қолган босқичлар каби жуда масъулиятлидир. "Тайёрлаш босқичида" актёрлар танлаш, натура излаш, барча моддий техник қисмни тайёрлаш, съёмкалар графигини тузиш, студиядаги барча цехлар учун тегишли вазифалар тайинлаш каби жуда муҳим вазифалар амалга оширилади. Лекин бу пайтда режиссёр учун энг муҳими актёрлар билан ишлашдир. Актёрларни ролларга танлаш ниҳоятда масъулиятли иш. Унда хатога йўл қўйилса, фильм муваффақиятсиз чиқиши мумкин. Агар режиссёр актёр танлашда хато қилмасликни истаса, биринчидан қаҳрамонлар образлари устида яхшилаб ўйлаб олиши керак. У ёрдамчиларга караб ўтирмай ўз ғояси ва мақсадидаги аниқ образни ижро этишга қодир ижрочинини беҳато топиш учун турли театр актёрларини ва киноактёрларни яхши билиши л озим. Театрдан

фарқли ўлароқ, кинорежиссёр актёрлар билан етарлича машқ қилиш учун "тайёргарлик даврини" чўзиб юборолмайди. Агарда режиссёр актёрни аввалдан яхши билган, яъни унинг бошқа фильмларида шу актёр қатнашган бўлса, у ҳолда иш анча енгиллашади. Режиссернинг актёрлар билан ишлаш услуби, характери режиссёргагина эмас, актёрларнинг ўзига ҳам боғлиқ. Улардан баъзилари алоҳида машқ этишни талаб этмайди, чунки тажрибаси, маҳорати режиссернинг талабини тушунишга ёрдам беради. Бошқа бир турдаги актёрлар эса тажрибали, ҳатто юксак маҳорат эгаси бўлса ҳам бўлажак роли ҳақида режиссёр батафсил гапириб беришини хоҳлайдилар. Демак, ҳар қандай ҳолатда ҳам режиссёр ўз фильмида бадиий образ яратадиган актёрларга диққат-эътибор билан қараши зарур.

Режиссёрлар шартли равишда икки турга бўлинадилар: улардан бирини "актёрлик" режиссёри дейилади. Бу турдаги режиссёрлар кинонинг барча тасвирий воситаларини театрда бўлганидек актёр имкониятлари орқали ифодалайдилар (Н.Ғаниев, Ш.Аббосов, Э.Эшмухамедов, А.Ҳамроевлар). Бошқа типдаги режиссёрлар эса ўз фикр ва ғояларини кино санъатининг барча ифода воситалари, шу жумладан, актёрлар орқали очишни маъқул кўрадилар (К.Ёрматов, Л.Файзиёв). Телеэкранларда тез-тез намойиш этиб туриладиган жангари фильмларда актёрлар ўйини бир қанча махсус эффектлар билан бойитилади, улар фильмдаги асосий образни яратишда актёрга ҳам, режиссёрга ҳам ёрдам берадилар. Режиссёр қайси типга тааллуқли бўлмасин, бадиий кинода унинг иши, айниқса актёрсиз битмайди. Суратга олиш ишлари кетаётганда ҳам режиссёр актёр билан ишлашни давом эттиради.

Суратга олиш даври — мураккаб ва масъулиятли давр. Зеро, постановкачи режиссёр ниманики яратишни ўйлаб, пишитиб юрган бўлса, ғоясини шу даврда амалга оширади. Бу даврни буюк режиссёр Федерико Феллини ҳаммадан ҳам яхши таърифлаб берган: "Фильм ишлаб чиқариш жуда мураккаб ташкиллаштиришни талаб қиладики, бу нарса енгил-елпи қарорларни тамоман рад этади. Кунига юз мартадан кадрларни, актёрларни, ёругликни, календарь муддатларини, бир ижрочи кийимининг рангини, бошқасининг сўзлайдиган нутқи матнини кўриб беришга, маъқул оптикани текшириб кўришга тўғри келади. Агар шуларнинг ҳаммаси катъий тартибга келтирилиб қўйилмаса, фильм амалга ошмайди, деяверинг". Бу сўзларда суратга олишнинг бир кунини ва унда режиссернинг вазифалари келтирилган. Бундай кунлар унда ярим йилни, икки-уч ойларни ташкил этса ажабмас. Ҳар қандай ҳолатда ҳам режиссернинг вазифаси осон эмас: ҳали об-ҳаво ўзгарган, ҳали актёр келмаган ёки касал бўлиб қолган, ҳали зарур техника йўқ, ҳали плёнка "брак" чиқиб қолади ва ҳоказо. Шундай пайтда иш тўхтаб қолмаслиги учун режиссёр кинога характерли бўлган имкониятини ишга солади. У сюжет бўйича суратга олиш давомийлигини бузиб, ҳозирги шароитга мое кадрларни суратга ола бошлайди. Суратга олиш давомийлигининг бузилиши кино учун оддий ҳол саналади. Лекин бу ҳол режиссернинг ва бутун ижодий гуруҳнинг ишини қийинлаштиради. Зеро, постановкачи-режиссёр, оператор, актёрлар суратга олишнинг барча иқир-чиқирларини, кадр ичидаги сўз ва луқмалар, съёмка услуби ва бошқаларни кейинчалик давом эттиришда қийналмаслик учун эсларида сақлаб қолишлари керак бўлади. Шундай ҳоллар бўладикки, суратга олинаётган пайтда тўсатдан актёр у ёки бу сабаб билан ролни режиссёр ўйлагандек удалай олмай қолади, шунда оператор санъати ёрдамга келади. У актёрни шундай суратга оладикки, бунда образни яратишдаги камчиликлар "беркитилади".

Фильм суратга олинган пайтда режиссёр унинг томошабоп бўлишини ҳам ўйлаши лозим. Шу боис, ўз санъати билан фильмнинг барча тасвирий оламини ёритадиган

операторнинг ишига алоҳида диққат қилиши зарур. Суратга олиш майдонида илгари режиссёр ва оператор бир неча бор гаплашган, ҳатто сценарий устида ишлаш даврида назарда тутилган нарсалар энди фильмда ўз шаклини топади. Режиссёр актёрлар образга, маълум бир вазиятда ҳолатга киришлари учун уларга ёрдам бериш билан бир вақтда оператор кадрларини ҳам энг яхши тасвирий услубда суратга туширишини кузатиб бориши зарур. Суратга олиш даври режиссёр учун нафакат актёрлар билан ишлаш, балки сценарийда оммавий сахналар бўлса, шулар билан ишлаш нуктаи назаридан ҳам муҳимдир. Бу сахналарнинг тасвирий ечими кино табиатига хос бўлган эпикликни оширади. Томошабин фильмнинг кўримли томонларига махлиё бўлиб, ҳикоя мазмунини йўқотиб қўймаслиги учун режиссёр драматургияга боғлиқ ҳолда оммавий сахналарнинг дедуктив ва индуктив шаклларида фойдаланади. Дедуктив оммавий сахна — унинг моҳияти ва таъсирчанлигини очиб бериш учун режиссернинг умумий планлардан йирик планга ўтишидир. Индуктив оммавий сахна эса, аксинча, уларнинг умумлаштирувчи кучини ошириш учун режиссёр оператор билан бирга йирик планлардан умумий планларга ўтади. Оммавий сахналарнинг ва умуман фильмнинг ифодали талқинига эришиш учун режиссёр ёрқин ифодали мизансахналар куриши зарурдир. Мизансахна -нафакат театр балки кинонинг ҳам муҳим воситасидир. Усиз бадиий фильм кино санъати асари бўла олмайди. Мизансахна - бу режиссёр гоясини фильмда актёрларнинг табиий-органик хатги-харакатлари орқали пластик ва макон нуктаи назаридан ҳал қилишдир. Мизансахна атамаси (термини) кинога театрдан кириб келган бўлиб, актёрларнинг ва анжомларнинг сахнада жойлашувини англатади. Бироқ, мизансахнадан муҳим ифода воситаси сифатида нафакат кино ва театрда, балки адабиёт, рангасвир санъатида ҳам фойдаланилади. Хохлаган рангасвир полотносини кўз олдингизга келтирсак - асар мазмунини очиш учун рассом ўз полотносида фигураларни маълум тарзда жойлаштиради ва макон муҳитини юзага келтиради. Бадиий асарни диққат билан ўқисак, ундан ажойиб мизансахналар топамиз. Россиялик таниқли режиссёр М.И.Ромм мизансахналар излаб, А.С.Пушкин асарларига муружаат этган. Биз ҳам "Евгений Онегин"дан парча келтирамиз (Ойбек таржимаси):

Мана, қиш!...Дехқон ҳам тантана ила Четан аравада йўлни янгилар. Унинг ориқ оти қор искабгина Зўр-базўр судралиб дўққилаб кетар. Из солади юмшоқ қорни ағдариб, Соябонли чана учади қалқиб, Олдинда ўтирар ҳайдовчи уни, Белла қизил белбоғ, устда пўстини. Чанага от бўлиб ўзини кўшар, Кучугини ўтқазиб, бир дехдон бола, Қорларда ўйнайди у чопа-чопа; Бу шўхнинг бармоғин изғирин ялар У оғрик ҳам сезар, кулади ҳам шан Онаси койийди уни ойнадан....

Агар парчани диққат билан ўқисак, Пушкин томонидан яратилган ажойиб картинани, бир эмас,. бир қанча ёрқин мизансахналарни кўриш мумкин. Мазкур парча воқеаларга бой, улар турли-туман мизансахналар орқали берилган. Улар тўртта! Пушкинга қишнинг бошланишигина эмас, балки, уни интиқлик билан узоқ кутган диллар ниҳоят шодликка тўлганини кўрсатиш ҳам муҳим бўлган. Бу қувонч, шодлик шоир томонидан мизансахналарда бўлгани каби ушбу парчанинг композициясида ҳам берилади. Энди мизансахналарнинг композицион жойини алмаштириб кўрамиз: парчанинг бошига чана учган болани, сўнг дехқонни қўйсақ, қишнинг бошланишидан, момикдай оппоқ қордан туғилган қувонч ва ҳайрат ҳисларининг жўшиб келиши йўқолади. Шоир шундай композиция топадики, ҳар бир мизансахна - воқеа у уйғотмоқчи бўлган хуш кайфиятни,

кўтаринкиликни очиб беради. Мизансаҳналарнинг алмашуви ҳаракатларни ҳис этиш имконини беради.

Бадий кинода мизансаҳна орқали воқеалар моҳияти замон ва макон нуқтаи назаридан очиб берилади. Кинодаги мизансаҳналарни театрдаги каби композиция билан аралаштириб бўлмайди. Фильм композицияси кенг қамровли бўлиб, ўз ичига турли характер, маъно ва мазмундан иборат қатор мизансаҳналарни ўз ичига олади. Кадр мизансаҳнаси ва унинг композициясини фарқдай билиш лозим. Агар кадр мизансаҳнасини режиссёр қўйиб, айтилик актёр бажарса, шу кадрнинг композициясини яратишда рассом, режиссёр яна ўша актёр ва албатта оператор иштирок этади. Оддий бир мисол келтирамиз. Фильм қаҳрамони учрашувга келди. Учрашув жойи - фаввора олди. Қаҳрамонни ўйнайдиган актёр режиссёр ғояси, қарори бўйича фаввора атрофида у ёқдан бу ёққа юради. Шу орада у узокқа, ўннга, чапга қараб-қараб қўяди. Унинг чехраси сюжетда ёзилганидек, ташвишли ёки қувончли кутиш онларидан дарак бериши керак. Шу мизансаҳнани режиссёр операторга юқори нуқтадан туриб (кран воситаси билан) умумий планда олишни таклиф қилади. Ушбу мизансаҳна - кадрнинг битта композициясидир. Ушбу кадрни турғун ҳолатда ёки ҳаракатда (камера қаҳрамон билан бирга ҳаракатланади) суратга олиш мумкин. Бу энди ўша мизансаҳна - кадрнинг бошқача композицияси бўлади. Шу тариқа кадр мазмунини очувчи битта мизансаҳнада режиссёр турли-туман композициялардан фойдаланиши мумкин.

Кинода мизансаҳна театр мизансаҳнасидан фарқ қилади, чунки унинг яратилишида режиссёр ва рассомдан ташқари оператор ўз санъати билан иштирок этади. Кинода мизансаҳнани театрдаги каби энг аввал рассом жиҳозлайди. У яратган маконга режиссёр актёрни ёки қатнашувчиларни (бу ҳатто ҳайвон бўлиши ҳам мумкин) киритади, улар ҳаракатини белгилайди. Режиссёр ва оператор айнан шу ҳолатда зарур бўлган планлар ва ракурслардан фойдаланган ҳолда тайёрланган мизансаҳнани суратга ола бошлайдилар. Павильонда бу жараён осон кечиши мумкин. Табиатда эса хал ал берувчи деталлар эҳтимоли борлиги учун ҳам кийинроқ кечади.

Кинода режиссёрлар қўллайдиган мизансаҳналарнинг бир қанча турлари бор. Улар жаҳон кино санъати тажрибасида шаклланиб қарор топган.

Чуқурлашган мизансаҳна. У актёр ҳамда оммавий иштирокчилар ҳаракати аппаратдан кадр ич-ичига кириб бориши ёки аксинча - энг ичкарилиқдаги кадрдан биринчи пландаги кадрга, аппаратга қараб актёр ёки оммавий иштирокчиларнинг ҳаракати натижасида яратилади.

Кинода кўпинча статуар, яъни ҳаракатсиз мизансаҳнадан ҳам фойдаланилади. Бу мизансаҳнада, айтилик актёрлар маконда ҳаракатсиз ҳолда турадилар. Лекин, бундай мизансаҳнада камера "фаол"лик кўрсатиб иштирок этади. Бунга "Мафтунингман" комедиясидаги зардўзчи қизларнинг дўппи тикиб, қўшиқ қуйлаётган саҳнаси мисол бўла олади

Кўппланли мизансаҳна — бу биринчи пландаги қаҳрамон ҳаракатининг иккинчи пландаги ҳаракат билан ифодали уйғунлашувқдир. Бу кинода макон билан эркин муносабатда бўлиш имконини берувчи анъанавий мизансаҳнадир. Режиссёр Э.Ишмухамедов ва оператор Д.Фатхуллинлар "Нафосат" фильмидаги "Лена" новелласида қаҳрамонлар шаҳар четига дам олишга чиққан эпизодни кўппланли мизансаҳнада суратга олганлар. Биринчи планда дарё бўйида Темур (Р. Нахапетов) билан Маъмура (М.Муҳамедова) ўтиришибди. Темур Маъмурага А.Барбюснинг "Нафосат" ҳикоясини айта туриб, ахён-ахёнда Лена томонга қараб қўяди. Иккинчи планда қаҳрамонлар тепалиқдан

ўйнаб-кулиб сайр қилишади. Агар иккинчи план ҳаракатда ҳал этилган ва мизансаҳна горизонталь ҳолатда бўлса, биринчи план статуар, яъни ҳаракатсиз мизансаҳнада олинган, иккала муаллиф ўз асари қаҳрамонлари муносабатларини очишда шундай мизансаҳналарни яратадики, бу унинг учун энг тўғри ва ифодалидек туюлади. Агар постановкachi — режиссёр адабий сценарий устида ишлаётиб, муаллиф мизансаҳналари сабабларини, асосини ойдинлаштира олса, таниқли режиссёр

С.Юткевич айтганидек, бу "режиссёрлик ва актёрлик мизансаҳнаси юзага келиши учун калитдир".

Актёрлик мизансаҳнаси - бунда мизансаҳнанинг марказини актёр эгаллайди.

Режиссёрлик мизансаҳнаси - режиссёр нафақат актёрларни, балки бутун тасвирий воситаларни қўллаган ҳолда яратадиган мизансаҳнадир. Мизансаҳна ва умуман кино қандай бўлишида кинорежиссёрнинг ижодий дастхати ҳам ўз таъсирини кўрсатади. У режиссернинг қандай қаҳрамонларни ёки мавзуни қандай ёритишинигина эмас, мизансаҳналар қурилмаси характерини ҳам белгилайди. Режиссёр Л.Файзиев ўз фильмларида матонатли, довюрак, жасоратга отланувчи қаҳрамонларни кўрсатишни ёқтиргани учун мизансаҳналари ҳам алоҳида шиддатлилиги билан ажралиб туради.

Кинода мизансаҳналар кадрлардан ташкил топди. Режиссёр уларни маълум ритмда алмаштира бориб бадий сайқал топган ҳаракат элементлари вужудга келтиради. Ҳаракат эса маълум вақт омилисиз бўлмайди. Кино воқеалари замон ва маконда, вақт ва ҳаракатда ривожланувчи санъат бўлгани боис, фильмда ритмдан ташқари воқеалар темпи ҳам мавжуддир. Мусиқада темп унинг ижро этилишига қараб ўзгариши мумкин, кинода — фильм экранда намоиш этилганда эса темп ўзгариши мумкин эмас. Лекин постановкachi режиссёр фильмни яратаётганда ҳаракатлар темпини улкан бадий воқеликни тасвирловчи воситалардан бири сифатида қўллаши мумкин. Шу ўринда жангари фильм ва психологик драмадаги воқеалар темпини эслаб, такрслаб кўрсак, кинода темп қанчалик муҳимлигини дарҳол англаб оламиз. Жангари жанрдаги фильмларда воқеалар сюжетга кўра шиддатли туюлади, қаҳрамон образлари, уларнинг хатти-ҳаракатлари йиғиндисидан ташкил топади. Психологик драма жанридаги фильмларда сюжет жангари ёки эксцентрик комедиялардан фарқли ўлароқ, аста-секинлик билан ривожланади, негаки жанр воқеани, қаҳрамонлар характерини батафсил баён этишни талаб этади. Кинорежиссёрда фильмнинг темп-ритминини самарали ҳал этиш маҳорати юксак бўлса, у монтажчи мутахассис ишига, ёрдамга умид қилмайди, фильми муваффақиятли чиқишига ишонади. Режиссёр драматургиядан ва ўз тасаввуридан келиб чиққан ҳолда кадрнинг ички ҳаракати ритминини танлайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. «Художники театра кино» Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент 1982.
2. Нигора Каримова "Игровой кинематограф Узбекистана"
3. Aminov X. "Kino kompozitsiyasi"
4. Sayfullayev N. "Teatr, kino, musiqa san'ati"
5. Скорик Е.А., Скорик А.А. "Монтаж изобразительного кинематографического пространства" 2014. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14056.htm>. -Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-120X.
6. Царик Наталья Анатольевна: "Визуально пластическая образность фильма: Профессиональная и протагоническая функции художника"